

УДК 616.12-008.46-092

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617488>

**СУБДІАФРАГМАЛЬНИЙ КАВАЛЬНИЙ СТЕНОЗ У ЩУРІВ У
ДИНАМІЦІ ЯК МОДЕЛЬ НАБРЯКОВОГО СИНДРОМУ ТА ЙОГО
ЧУТЛИВІСТЬ ДО ВИСОКОНАТРІЄВОГО РАЦІОНУ**

Штриголь С.Ю.

*Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
shtrygol@ukr.net*

**СУБДИАФРАГМАЛЬНЫЙ КАВАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ У КРЫС В ДИНАМИКЕ
КАК МОДЕЛЬ ОТЕЧНОГО СИНДРОМА И ЕГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К
ВЫСОКОНАТРИЕВОМУ РАЦИОНУ**

Штрыголь С.Ю.

*Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина
shtrygol@ukr.net*

**SUBDIAPHRAGMAL CAVAL STENOSIS IN RATS IN DYNAMICS AS
A MODEL OF THE EDEMA SYNDROME AND ITS SENSITIVITY TO
A HIGH-SODIUM DIET**

Shtrygol' S. Yu.

*National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine
shtrygol@ukr.net*

172

Summary / Резюме

The article provides a concise review of animal models of generalized circulatory edema. The description of the author's model of edema syndrome in rats caused by subdiaphragmatic stenosis on 2/3 of the inferior (posterior) vena cava is given. The model is characterized by the rapid formation of a positive fluid balance with a significant increase in the drinking activity of animals against the background of inhibition of the excretory function of the kidneys (primarily due to a decrease in glomerular filtration), subcutaneous tissue edema, and ascites, especially when drinking 1 % NaCl solution instead of drinking water. The maximum increase in body weight (47 % on average) takes place 2-3 days after stenosis of the vessel, 5-6 days in most cases edema decreases and is not physically detected from 6-7 days. With severe decompensation of water-salt metabolism in the first days of caval stenosis with a hypersodium diet, up to a third of rats die. The further course of the model pathology is characterized by a moderate increase in the extracellular fluid volume with hypovolemia and aldosteronism under conditions of a standard diet, and with normovolemia, a decrease in plasma renin activity and hypoaldosteronemia under conditions of a high-Na diet. The model is well reproducible, effective and convenient for studying the pathology and pharmacology of water-salt metabolism and kidneys.

Keywords: *rats, subdiaphragmal caval stenosis, edema syndrome*

Статья содержит короткий обзор животных моделей генерализованных отеков циркуляторного происхождения. Приведено описание авторской модели отечного синдрома у крыс, вызванное субдиафрагмальным стенозированием на 2/3

нижней (задней) полой вены. Модель характеризуется быстрым формированием положительного баланса жидкости при значительном росте питьевой активности животных на фоне угнетения выделительной функции почек (прежде всего за счет уменьшения клубочковой фильтрации), отеком подкожной клетчатки, асцитом, особенно при потреблении вместо питьевой воды 1 % раствора $NaCl$. Максимальный прирост массы тела (в среднем 47 %) при этом имеет место на 2–3 дня после сужения сосуда, на 5–6 дни в большинстве случаев отеки уменьшаются и с 6–7 дня физикально не выявляются. При тяжелой декомпенсации водно-солевого обмена в первые дни кавального стеноза при гипернатриевом рационе погибает до трети крыс. Дальнейшее течение модельной патологии характеризуется умеренным увеличением объема внеклеточной жидкости при гиповолемии и альдостеронизме в условиях стандартного рациона и при нормоволемии, снижении активности ренина плазмы и гипоальдостеронемии в условиях гипернатриевого рациона. Модель хорошо воспроизводима, эффективна и удобна для исследований патологии и фармакологии водно-солевого обмена и почек.

Ключевые слова: крысы, субдиафрагмальный кавальный стеноз, отечный синдром

У статті міститься стислий огляд тваринних моделей генералізованих набряків циркуляторного походження. Наведено опис авторської моделі набрякового синдрому в щурів, що його викликано субдіафрагмальним стенозуванням на 2/3 нижньої (задньої) порожнистої вени. Модель характеризується швидким формуванням додатного балансу рідини при значному зростанні питної активності тварин на тлі пригнічення видільної функції нирок (насамперед за рахунок зменшення клубочкової фільтрації), набряком підшкірної клітковини, асцитом, особливо при споживанні замість питної води 1 % розчину $NaCl$. Максимальний приріст маси тіла (у середньому 47 %) при цьому має місце на 2-3 дні після стенозування судини, на 5-6 дні в більшості випадків набряки зменшуються і з 6-7 дня фізикально не виявляються. За тяжкої декомпенсації водно-сольового обміну в перші дні кавального стенозу при гіпернатрієвому раціоні гине до третини щурів. Подальший перебіг модельної патології характеризується помірним збільшенням об'єму позаклітинної рідини за гіповолемії та альдостеронізму в умовах стандартного раціону та при нормоволемії, зниженні активності реніну плазми та гіпоальдостеронемії в умовах гіпернатрієвого раціону. Модель добре відтворювана, ефективна та зручна для досліджень з патології та фармакології водно-сольового обміну та нирок.

Ключові слова: щури, субдіафрагмальний кавальний стеноз, набряковий синдром

Вступ

Набряк (розширення інтерстиційного простору) є ознакою багатьох захворювань різного генезу. Патогенез набряку принципово підпорядковується закону Старлінга про капілярний рух рідини. Набряки можна розділити на 4 типи за основними механізмами, що їх викликають: підвищення капілярного

гідростатичного тиску, зниження онкотичного тиску плазми, підвищення гідравлічної проникності стінок капілярів і лімфатична обструкція. Кожен з типів набряків можна додатково розділити на генералізовані та локальні форми. Набряк виникає внаслідок дисбалансу сил Старлінга на стінках капілярів між плазмою та інтерстицієм, підтримується посиленою реабсорбцією іонів Na^+ з нир-

кових каналців [1–3].

Залишаючи за межами статті докладний розгляд широкого кола можливих причин і механізмів набрякового синдрому, зосередимося на набряках, що пов'язані зі зменшенням венозного повернення крові до серця. Вони трапляються часто та є складними для лікування, що зумовлює необхідність досліджень на адекватних тваринних моделях. Безумовно, модельна патологія експериментальних тварин не є тотожною патології людини. Але тваринні моделі дозволяють досягти стандартизації багатьох параметрів і з'ясувати закономірності регуляції водно-сольового гомеостазу; клінічна патологія через більшу складність гірше піддається глибокому вивченню.

Насамперед доцільно обговорити розвиток моделювання циркуляторної недостатності з набряками. На жаль, останнім часом оригінальних досліджень у цьому напрямі експериментальної медицини практично не проводилось. Його розквіт припав на другу половину половини ХХ століття, тому доцільно навести низку пріоритетних джерел того часу.

Для моделювання гемодинамічних зсувів, що індукують механізми затримки Na^+ та води, було запропоновано відтворювати первинне зниження скорочувальної функції серця (серцеву недостатність у вузькому розумінні) та перешкоди кровообігу в магістральних судинах: штучні клапанні вади серця, ішемію міокарда, звуження магістральних судин — аорти, нижньої порожнистої вени (НПВ), аорто-кавальні анастомози. У цьому напрямі велике значення мали, зокрема, класичні дослідження *R.F. Milnes* [4], *C.W. Frank et al.* [5], *J.O. Davis et al.* [6], *W.G. Cirkseña et al.* [7], *R.W. Schrier*, *M.H. Humphreys* [8], *K.M. Koch et al.* [9] та особливо Я.Ю. Багрова [10]. Одна з гілок цього напрямку — перев'язування лівої коронарної артерії (фак-

тично відтворення інфаркту міокарда) в щурів, після чого до кінця 3 тижня реєструються ознаки серцевої недостатності [11], емболізація коронарних судин у щурів 15 мкм радіоактивними мікросферами, що знижує серцевий викид і призводить до розвитку серцевої недостатності, починаючи з періоду гострої ішемії міокарда та закінчуючи виразним кардіосклерозом [12]. Описана також пов'язана з первинним дефіцитом натрійуретичного гормону вроджена міопатична серцева недостатність у сирійських хом'яків [13].

Циркуляторні набряки чутливі до підвищеного споживання солей натрію [1]. Серед численних тваринних моделей найбільш високочутливі до нього ті, що ґрунтуються на звуженні грудного відділу НПВ (у тварин — задня порожниста вена). Очевидно, це зумовлено тим, що обмеження венозного повернення крові до серця поєднується із значним збільшенням венозного тиску. Перші дослідження в цьому напрямі виконано на кролях [4] і на собаках [6]. Я.Ю. Багров розробив методику аналогічної операції на найбільш зручному для серійних досліджень виді тварин — щурах [10]. Кавальна оклюзія у щурів призводить до швидкого (на другу добу) розвитку тяжкого набрякового синдрому внаслідок додатного балансу Na^+ та води, що посилюється введенням у раціон надлишку $NaCl$. Важливі результати цих досліджень — доказ активного характеру антинатрійурезу в щурів із набряком за рахунок посилення проксимальної реабсорбції (гістохімічний аналіз активності ферментів у каналцях), з'ясування ролі гормонів надниркових залоз та гіпофіза у розвитку набряків (досліди з адренал- та гіпофізектомією, пригнічення ниркових ефектів антидіуретичного гормону препаратом літію), уточнення особливостей розподілу рідини, Na^+ та K^+ в різних секторах позаклітинного простору, а також по-

глиблення уявлень про суть самої моделі, яка відтворює не лише обмеження венозного повернення, а й власне серцеву недостатність внаслідок ішемічного пошкодження міокарда [10].

Але, на жаль, при виконанні операції торакотомія та маніпулювання на грудному відділі НПВ в умовах пневмотораксу та апное, необхідність негайної герметизації грудної клітки та усунення пневмотораксу ускладнюють техніку, підвищують трудомісткість та травматичність хірургічного втручання. Альтернативою могло б служити використання апарату штучної вентиляції легенів, але воно теж досить трудомістке та травматичне. Технічно значно простіше стенозувати черевний відділ судини. Проте думка різних авторів щодо можливості отримання набряків за допомогою абдомінальної кавальної оклюзії неоднозначна. Питання зводиться до особливостей функціонування механізмів регулювання водно-сольового гомеостазу при звуженні різних відділів НПВ. Я.Ю.Багров заперечує можливість розвитку набряків при стенозуванні черевного відділу судини, вважаючи, що воно «моделює лише одне компонент НК — зниження венозного повернення. Набряки при цьому не в стані не розвиваються, і посилено споживана вода майже повністю виводиться. Відбувається це тому, що при перев'язці або звуженні черевного відділу НПВ немає затримки натрію. Інша справа — звуження грудного відділу НПВ. Ця операція призводить до посиленого споживання рідини та зниження екскреції Na^+ , внаслідок чого розвиваються великі набряки» [10, с. 48]. Але з цим не узгоджується низка експериментальних даних. При перев'язуванні НПВ безпосередньо над нирковими венами у щурів зареєстровано зменшення екскреції Na^+ і води, розвиток набряків, що верифікуються за достовірним приростом маси тіла, формування асцити [14–16]. Чи можна поясни-

ти ці відмінності? Чи властива кожному з варіантів стенозування НПВ якісна й кількісна своєрідність за наслідками для водно-сольового обміну?

Як показано в досліджах на собаках ще понад 50 років тому, при оклюзії грудного відділу цієї судини сполучення зрушень гемоциркуляції та водно-сольового обміну реалізується через зменшення серцевого викиду та кровонаповнення артерій, що підвищує тонус симпатичної іннервації [8]. Підвищення активності симпатичних нервів у нирках призводить не лише до безпосередньої стимуляції канальцевої реабсорбції Na^+ , але й до перерозподілу ниркового кровотоку з кортикальних нефронів на юкстамедулярні, що здатні посилено затримувати Na^+ [17, 18]. Зменшення серцевого викиду — пусковий механізм ретенції Na^+ — практично відсутнє при звуженні порожнистої вени в черевному відділі (над місцем впадання ниркових вен), і антинатрійурез, відповідно, значно менший [8]. У собак з гострим стенозом грудного відділу НПВ редукується кортикальний кровотік у нирках і відбувається ретенція Na^+ , а така ж оклюзія підпечінкової ділянки судини або не викликає змін кортикального кровотоку, або зменшувала його помірно [19]. Але іншими виявилися результати експериментів [20] — достовірне зменшення серцевого викиду за супра- й за інфраренальної кавальної обструкції в собак, і в першому випадку воно максимальне.

Отже, попри мінливість гемодинамічних відповідей на звуження черевного відділу НПВ, можливість включення при цьому втручання механізму, що викликає ретенцію Na^+ , слід вважати доведеною. Слід додати, що при хронічному супраренальному кавальному стенозі в щурів виявлено активацію симпато-адреналової ренін-ангіотензинної системи, розвиток альдостеронізму [17] — тих же механізмів, що й при звуженні грудного відділу судини [6]. Крім того,

за абдомінального кавального стенозу внаслідок підвищення проникності судин та екстравазації рідини за механізмом Старлінга [21] виникає можливість гіповолемії — стимулу до активації розглянутих вище нейрогуморальних механізмів затримки Na^+ .

Таким чином, описані в літературі варіанти звуження НПВ у грудному та черевному відділах фактично розрізняються не за відношенням до певної порожнини організму, а за локалізацію щодо печінки та ворітної вени з її притоками — проксимальніше чи дистальніше. Виходячи з важливої ролі печінки й портальної системи в осмо- та волюмо-регуляції [22], а також з причетності печінки до вироблення натрійуретичного гормону [23], можна вважати, що саме локалізація кавального стенозу щодо печінки надає кожному варіанту гемодинамічних порушень якісну та кількісну своєрідність, визначаючи можливість розвитку набряків та їхню виразність.

Мета роботи — запропонувати технічно просту та добре відтворювану, придатну для багатосерійних досліджень модель набрякового синдрому шляхом звуження черевного відділу НПВ у щурів і з'ясувати стан водно-сольового обміну та нирок у динаміці кавального стенозу. Важливо, щоб модель мала високу чутливість до надмірного споживання $NaCl$, що виявлялося б масивним набряковим синдромом. У статті узагальнюється багаторічний досвід досліджень автора.

Матеріали та методи дослідження

Досліди виконано на дорослих білих рандомбредних щурах із дотриманням біоетичних принципів відповідно до Директиви 2010/63/EU Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про охорону тварин, які використовуються з науковою метою» [24]. Хірургічні втручання та евтаназію тварин виконували

під нембуталовим наркозом (40 мг/кг). Для контролю використовували псевдооперованих щурів, яким з метою нівелювання впливу хірургічного втручання виконували тільки лапаротомію та препарування судини без звуження НПВ.

Для порівняння обрано дві ділянки стенозу НПВ: над місцем впадіння ниркових вен (супраренальна кавальна обструкція) та субдіафрагмальний відділ, що важливо для аналізу стану водно-сольового обміну залежно від локалізації стенозу в межах черевної порожнини. В першому випадку використовували серединну лапаротомію, під НПВ підводили лігатуру, яку затягували на жорсткому поліетиленовому катетері (його відразу видаляли). Діаметр катетера, що забезпечує зменшення просвіту судини в 3 рази, повинен бути в 1,7 разу менше діаметра НПВ. Для щурів масою близько 200 г використовується катетер діаметром 1,5 мм.

Для субдіафрагмальної кавальної обструкції (рис. 1) наркотизований щур фіксується до операційного столу в положенні на спині. Розріз передньої черевної стінки довжиною 4-5 см виконується на 1 см нижче мечоподібного відростка грудини перпендикулярно до білої лінії живота. На мечоподібний відросток накладається затискач, верхній край операційної рани відтягується. Цей доступ дозволяє вільно маніпулювати у піддіафрагмальному просторі. Ліва частина печінки обережно відводиться вниз та вліво. За допомогою вигнутого очного пінцету через сполучну тканину між стравоходом і печінкою під НПВ на рівні впадіння в неї печінкових вен підводиться лігатура. Правий кінець її проводиться крізь серпоподібну зв'язку печінки. Лігатура затягується на жорсткому поліетиленовому катетері діаметром 1,5 мм так, щоб вона не захоплювала діафрагму. Після затягування лігатури катетер обережно витягується, рана пошарово уши-

вається.

Різна мінералізація раціону починалась відразу після виходу щурів із наркозу: частині тварин пропонували для пиття *ad libitum* воду, іншій частині — 1 % водний розчин NaCl . Визначали динаміку маси тіла тварин. Функціональний стан нирок і водно-соляового обміну досліджували на 2-3 добу і через 1 місяць після моделювання кавального стенозу з використанням комплексу загальноприйнятих методів [25]. Спонтанний добовий діурез і споживання питної рідини визначали в обмінних клітках. Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) визначали за ендogenousним креатиніном (реакція Яффе), концентрацію іонів Na^+ і K^+ у плазмі крові та сечі — методом фотометрії полум'я, вміст внутрішньосудинної рідини — за об'ємом розподілу синього Еванса (Т-1824), позаклітинної рідини — за об'ємом розподілу тіоціанату натрію, рухливої частини позаклітинної рідини — за об'ємом розподілу інуліну, вміст води в печінці — шляхом висушування до постійної маси, загальний білок плазми крові — біуретовим методом. Активність реніну плазми (АРП) і вміст альдостерону визначали радіоімунологічними методами з використанням наборів *SB-REN-2* і *SB-ALDO-2* (Франція). Результати обробляли статистично за програмою «Statistica 10.0». Значущість відмінностей визначали за критеріями Ст'юдента та Манна-Вітні залежно від характеру розподілу, ступінь лінійної залежності між окремими параметрами — за коефіцієнтом кореляції Пірсона. Значущими вважали відмінності при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення

Супраренальний кавальний стеноз. 14 щурів після супраренального стенозування НПВ отримували звичайний раціон, 14 інших — 1 % розчин NaCl для вільного пиття. Контрольну групу в цих дослідах становили 10 псевдоопе-

Рис. 1. Схема моделювання набрякового синдрому у щурів шляхом субдіафрагмального стенозування нижньої (задньої) порожнистої вени.

Позначення: 1 — черевний відділ нижньої порожнистої вени, 2 — грудний відділ нижньої порожнистої вени, 3 — нирки, 4 — печінка, 5 — діафрагма, 6 — лігатура над місцем впадіння печінкових вен у нижню порожнисту вену.

рованих щурів.

Як видно з табл. 1, у щурів, які отримували звичайний раціон, через 2-3 дні формувався додатний баланс рідини, хоча зовнішні прояви набрякового синдрому були виражені дуже незначно за винятком однієї тварини з приростом маси тіла 15,6 % за 2 дні, у якої на задніх кінцівках відзначалася пастозність. Нирки функціонували в режимі затримки рідини: зменшувався діурез, знижувалися швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ), фракція Na^+ , що екскретується, та натрійурез. Зменшення відношення концентрацій Na^+ та K^+ у сечі вказує на посилення мінералокортикоїдного контролю видільної функції нирок. Про ретенцію рідини свідчило також статистично значуще збільшення позаклітинного простору (обсяг розподілу тіоціанату натрію). Позаклітинна вода накопичувалася переважно в інтерстиційному просторі, оскільки при розтині забитих тварин вільна рідина в черевній та плевральній порожнинах не виявлялася за винятком згаданого щура з приростом маси 15,6 %, в якого було близько 2 мл асцитичної рідини.

Таблиця 1

Показники видільної функції нирок та водно-солевого обміну в щурів на 2-3 добу супраренального стенозу нижньої (задньої) порожнистої вени залежно від рівня споживання хлориду натрію

Показники	Контроль (псевдооперація), n = 10	Супраренальний кавальний стеноз	
		вода (n = 14)	1 % розчин NaCl (n = 14)
Приріст маси тіла, %	3,5 ± 0,8	0,5 ± 1,7	21,2 ± 5,9**
Добовий діурез, мл/100 г	2,73 ± 0,42	1,91 ± 0,33	2,24 ± 0,51
Баланс рідини (виділено/випито), %	53,5 ± 6,3	31,7 ± 6,5*	40,7 ± 5,9
ШКФ, мл/хв на 100 г	0,15 ± 0,03	0,08 ± 0,02*	0,05 ± 0,02*
Екскретована фракція Na ⁺ , %	3,15 ± 0,83	1,73 ± 0,29	7,73 ± 2,87
Екскреція, мкмоль/доба на 100 г:			
– Na ⁺	766 ± 111	558 ± 162	763 ± 149
– K ⁺	141 ± 19	164 ± 63	93 ± 25
Na ⁺ / K ⁺ сечі	4,9	3,0	8,1
Об'єм розподілу натрію тіоціанату, мл/100 г	24,4 ± 1,02	27,8 ± 1,22*	33,5 ± 1,59*
Концентрація в плазмі крові, ммоль/л:			
– Na ⁺	149 ± 2,31	138 ± 1,24*	141 ± 2,58*
– K ⁺	5,43 ± 0,23	5,43 ± 0,37	5,38 ± 0,35

Примітка. * — статистично значуща різниця щодо контролю ($p < 0,05$).

розведення, в умовах звуження НПВ відбувається затримка Na⁺ у внутрішньосудинному секторі. Аналогічні розрахунки для K⁺, абсолютна концентрація якого відрізнялася від контрольного рівня, показали, що з урахуванням гемодилуції його вміст у крові у щурів з набряками становив близько 4,7 ммоль/л (у середньому на 0,7 ммоль/л менше за істинне значення). Це дає підставу для висновку, що фактично відбувається накопи-

чення K⁺ в крові.

Таким чином, обговорений варіант набрякового синдрому має помірну виразність, але динаміка маси тіла в даному випадку не може бути його надійним маркером. Більш ніж у половини щурів у перші дні після звуження НПВ спостерігалось зменшення маси тіла, що може бути наслідком катаболічного стану обміну речовин, викликаного хірургічним втручанням. Це припущення підтверджується гіпопротеїнемією в псевдооперованих щурів порівняно з інтактними. Вміст загального білка в плазмі крові становив відповідно 66,0 ± 1,95 і 75,0 ± 2,38 г/л ($p < 0,01$), а недостатність кровообігу може лише посилити порушення метаболізму. Більше того, негативна динаміка маси тіла не означає відсутність у тварин затримки рідини: при зниженні маси на 5-10 г (2-5 % до вихідного рівня) тіоціанатний простір у щурів нерідко виходив за межі фізіологічної норми, перевищуючи 30 мл/100 г, а кореляційний аналіз не виявив зв'язку між змінами маси тіла та об'ємом роз-

Вміст води в печінці не мав достовірних відмінностей з показником псевдооперованих тварин.

Істотно змінювався електролітний склад плазми крові — розвивалася гіпонатріємія. Значно зменшувався гематокрит; кількість рідкої частини крові з урахуванням його зниження зросла в середньому в 1,16 разу. Отже, зменшення концентрації іонів Na⁺ могло бути зумовлене гідремією. Для перевірки цього припущення розрахована “належна” концентрація Na⁺ в крові. Цей умовний показник введено для оцінки змін натріємії. Він обчислений як відношення середнього значення концентрації Na⁺ у контрольній групі до середнього коефіцієнта збільшення кількості рідкої частини крові та створює уявлення про очікуваний вміст Na⁺ в крові в тому випадку, якби воно повністю визначалося гемодилуцією. У щурів із звуженням супраренального відділу НПВ розрахункова величина становила 128 ммоль/л — на 10 ммоль/л менше істинного значення. Отже, незважаючи на гіпонатріємію

Таблиця 2
 Відмінності балансу споживання та ниркової екскреції Na^+ у щурів із набряками та без видимих набряків на 2-3 добу супраренального кавального стенозу при споживанні 1 % розчину $NaCl$

Група щурів	Приріст маси тіла, %	Споживання Na^+	Екскреція Na^+	Баланс Na^+	Різниця споживання та екскреції, p
		мкмоль/доба на 100 г			
Набряки ($n = 7$)	$37,7 \pm 8,9$	1257 ± 409	310 ± 102	+1047	$> 0,05$
Без видимих набряків ($n = 7$)	$2,3 \pm 1,7$	569 ± 59	1034 ± 190	-465	$< 0,05$
Значущість міжгрупових відмінностей, p	$< 0,001$	$> 0,1$	$< 0,02$		

були відсутні, маса тіла зросла лише на $2,3 \pm 1,7$ %. Сольове навантаження викликало адекватну діуретичну та перебільшену натрійуретичну реакцію: добова екскреція Na^+ в середньому вдвічі перевищувала його споживання (табл. 2). Екскреція K^+ теж значно

поділу тіоціанату ($r = -0,166$).

У групі тварин із супраренальною кавальною обструкцією, які отримували високонатрієвий раціон, прояви набрякового синдрому в цілому були яскравішими, що підтверджується візуально та ілюструється значним приростом маси тіла та об'єму позаклітинної рідини (табл. 1). Однак за станом водно-сольового обміну ця група була неоднорідною.

Лише в половині випадків (7 щурів з 14) на 2-3 добу після звуження НПВ формувалися масивні набряки переважно в задній половині тіла, яку дренують вени, що розташовані дистальніше лігатури. Шкіра на цих ділянках мала ціанотичний відтінок. Товщина підшкірної жирової клітковини на животі перевищувала 1 см за норми близько 1 мм. Приріст маси тіла перебував у межах від 15 до 73 % до вихідної і в середньому становив $37,7 \pm 8,9$ %. Питна активність зростала, а діурез різко знижувався, ниркова екскреція Na^+ становила лише близько j від споживаної кількості (табл. 2). Об'єм розподілу тіоціанату дорівнював $35,5 \pm 2,0$ мл/100 г. У черевній порожнині накопичувалося до 5 мл асцитичної рідини. Саме з цією частиною щурів асоційовані високі показники, що характеризують набряковий синдром по групі загалом (див. табл. 1).

У другій половині тварин цієї групи зовнішні ознаки набряків та асцит

перевищувала таку в підгрупі щурів із набряками (відповідно $132 \pm 34,3$ і $28,3 \pm 12,6$ мкмоль/доба на 100 г, $p < 0,05$). Об'єм розподілу тіоціанату склав $29,5 \pm 1,5$ мл/100 г, що значно менше, ніж у щурів із виразним набряком, і достовірно вище показника псевдооперованих тварин $24,4 \pm 1,02$ мл/100 г ($p < 0,02$). Зіставлення цього показника та зовнішнього балансу Na^+ та води переконує, що затримка рідини в організмі цих тварин відбувалася протягом першої доби після операції. На момент дослідження (2-3 доба) нирки функціонували в режимі протидії набрякам, які при цьому регресували.

Динаміка маси тіла у щурів із супраренальною кавальною обструкцією, які отримують високосольовий раціон, на відміну від тварин на звичайному раціоні, є досить надійним критерієм ступеня затримки рідини. Це підтверджується досить тісним кореляційним зв'язком між приростом маси тіла та об'ємом позаклітинної рідини ($r = 0,67$, $p < 0,05$).

Вміст води в печінці суттєво не відрізнявся від контрольного показника. Лише в одному випадку у щура з виразними набряками спостеріляли гіпергідратацію печінки ($77,2$ % води проти $73 \pm 0,8$ % у контролі), а гематокрит був знижений до 16 %. Мали місце гемоділюція та гіпонатріємія (див. табл. 1), але абсолютний вміст Na^+ в крові перевищу-

вав розрахункову “належну” концентрацію на 19 ммоль/л. Отже, очевидна “прихована” затримка Na^+ у внутрішньосудинному секторі. Це стосується і K^+ , для якого перевищення розрахункового показника склало в середньому 1 ммоль/л. Майже у всіх щурів підгрупи, що описується, відзначалося значне підвищення концентрації креатиніну в крові та зменшення його ниркової екскреції. Незважаючи на різке зниження ШКФ, фракція води, що екскретується, та особливо Na^+ зростала.

Наші дослідження підтверджують справедливості думки В.В. Паріна та Ф.З. Меєрсона [26] про неможливість отримання у тварин із кавальною обструкцією виразних набряків без додаткового споживання $NaCl$. З іншого боку, підтверджено важливість залучення печінки та портальної системи до зони венозного застою, оскільки ефективність моделювання набряків при звуженні НПВ нижче печінки невелика. Останнє, можливо, пояснюється тим, що кавальна оклюзія на цьому рівні не спричиняє підвищення сольового апетиту тварин, як це показано в експериментах на собаках [27]. У наших дослідженнях на щурах такий же результат отримано у 50 % випадків, коли не вдалося досягти позитивного балансу Na^+ та води.

Отже, дослідження на щурах із супраренальним кавальним стенозом через 2-3 дні після операції показали, що ця модель не дозволяє отримати добре відтворюваний виразний набряковий синдром навіть за високонатрієвого харчового раціону, тому дослідження в хронічній стадії були недоцільні.

Субдіафрагмальний кавальний стеноз. Прагнучи поєднати високу ефективність відтворення тяжких набряків, що досягається при стенозуванні грудного відділу НПВ, з технічною простотою втручання на черевному відділі судини, ми пропонуємо значно простішу і менш травматичну модель зву-

ження субдіафрагмального відділу судини — єдиної ділянки НПВ у межах черевної порожнини, розташованої вище всіх її приток, у т.ч. печінкових вен. Це втручання значно порушує печінкову та портальну гемодинаміку.

На 2-3 добу (у підгострій стадії) субдіафрагмального стенозу НПВ у щурів формувався виразніший набряковий синдром, ніж за супраренального стенозу. При стандартному раціоні приріст маси тіла здебільшого був незначним, лише в окремих випадках досягаючи 16 %. Рання післяопераційна летальність становила 3 %. Зовнішній баланс рідини був практично таким же, як і в дослідженнях із супраренальним кавальним стенозом, але механізми його формування суттєво відрізнялися: різко зростала питна активність — з $5,37 \pm 0,52$ до $7,92 \pm 1,04$ мл/доба на 100 г (табл. 3), але невеликий приріст діурезу не відповідав зростанню споживання рідини, тому інтенсивність її ниркової екскреції знижувалася з $53,5 \pm 6,3$ % до $38,3 \pm 3,8$ % ($p < 0,05$). Об'єм позаклітинної рідини зріс з $24,4 \pm 1,02$ до $29,1 \pm 1,95$ мл/100 г ($p < 0,05$).

Помірний (до 3-5 мл) асцит був обов'язковим компонентом набрякового синдрому. Вміст води в печінці зростав з $73,0 \pm 0,8$ % до $75,1 \pm 0,2$ % ($p < 0,05$), а гематокрит зменшувався до $31,4 \pm 2,7$ %, що майже на третину нижче за контрольний показник ($44,0 \pm 1,5$ %, $p < 0,002$). Про затримку рідини в судинному руслі свідчила й гіпопротеїнемія ($55,5 \pm 2,4$ г/л), ступінь якої практично збігалася зі ступенем гемодилуції: вміст білка в плазмі зменшився порівняно з контролем у 1,19 разу, кількість рідини в одиниці об'єму крові зросла в 1,22 разу. Концентрації Na^+ та K^+ у плазмі крові достовірних змін не зазнавали (табл. 3), але для Na^+ перевищення «належної концентрації», обчисленої з урахуванням гемодилуції, становило в середньому 23 ммоль/л, для K^+

Таблиця 3

Показники видільної функції нирок та водно-солевого обміну в щурів на 2-3 добу субдіафрагмального кавального стенозу залежно від рівня споживання хлориду натрію

Показники	Контроль (псевдооперація), вода	Кавальний стеноз	
		вода	NaCl
Приріст маси тіла, %	3,5 ± 0,8	3,1 ± 1,0	46,7 ± 2,8*
Споживання рідини, мл/доба на 100 г	5,4 ± 0,5	7,9 ± 1,0*	9,1 ± 1,3*
Діурез, мл/доба на 100 г	2,73 ± 0,42	3,31 ± 0,47	0,99 ± 0,21* ^Λ
Відносний діурез (виділено/випито), %	53,5 ± 6,3	38,3 ± 3,8*	22,6 ± 11,1*
ШКФ, мл/хв на 100 г	0,15 ± 0,03	0,09 ± 0,02	0,03 ± 0,01* ^Λ
Добова екскреція, ммоль/100 г			
– Na ⁺	766 ± 111	677 ± 85	514 ± 93
– K ⁺	141 ± 19	209 ± 32	69 ± 17* ^Λ
Об'єм позаклітинної рідини (за тіоціанатом), мл/100 г	24,4 ± 1,02	29,1 ± 1,95*	38,8 ± 1,81* ^Λ
Na ⁺ плазми крові, ммоль/л	149 ± 2,31	145 ± 3,46	152 ± 2,69
K ⁺ плазми крові, ммоль/л	5,43 ± 0,23	4,92 ± 0,25	4,57 ± 0,25*

Примітка. Статистично значущі відмінності ($p < 0,05$): * — щодо контролю; ^Λ

— щодо тварин із кавальним стенозом, що отримували воду.

— 0,5 ммоль/л.

Таким чином, затримка Na⁺ в судинному секторі була виразнішою, ніж при супраренальній кавальній обструкції. ШКФ знижувалася майже вдвічі. Отже, на 2-3 добу після субдіафрагмального стенозування НПВ баланс рідини залишається позитивним, але діяльність нирок вже спрямована на його подолання. Екскретована фракція води та Na⁺, всупереч очікуванню, зростала. Екскреція Na⁺ дещо зменшувалась, K⁺ — збільшувалася, що є свідченням посилення мінералокортикоїдного контролю електролітовидільної функції нирок.

Різно підвищене споживання рідини, обумовлене сильною спрагою, починається відразу після виходу з наркозу, особливо якщо тварині пропонується для пиття розчин NaCl. В окремих дослідах негайно після виходу з бічного положення щур, що перебуває поруч із напувалкою, випивав за 30 хв до 20 мл рідини.

Для формування набряків при стенозуванні НПВ потрібен дуже нетривалий час — 1-2, інколи 3 доби. Привертає увагу відповідність цього терміну тому відрізка часу, протягом якого в щурів зберігаються найбільш різкі зрушення показників системної та регіональної гемодинаміки. Венозний тиск у каудальному відділі НПВ при цьому підвищується до 100-180 мм водного стовпчика за норми близько 20 мм [28]. І якщо в момент стенозування

НПВ виникає гостра циркуляторна недостатність, то вказаний період часу — перші кілька діб після операції — доцільно позначити як підгостру стадію. Вона, своєю чергою, змінюється хронічною, коли венозний тиск, за даними [28], знижується і стабілізується лише на рівні 60-80 мм водного стовпчика, а набряки, як встановлено нами, значно

Рис. 2. Щур на другу добу після звуження субдіафрагмального відділу нижньої (задньої) порожнистої вени при питті 1 % розчину NaCl. Виразний набряковий синдром, анасарка, асцит.

зменшуються. Така періодизація дає основу для диференційованої оцінки показників водно-сольового гомеостазу та видільної функції нирок залежно від стадії експериментальної ПК.

Набряковий синдром у щурів із субдіафрагмальним стенозом НПВ найбільш виразний при споживанні 1 % розчину $NaCl$ (рис. 1.)

Лише в 2 щурів із 59, які після субдіафрагмального стенозування НПВ отримували для пиття 1 % розчин $NaCl$, приріст маси тіла становив 11-12 %. У решти 57 тварин він був не менше 17-20 %, а у 21 щура — не менше 50 %. У трьох випадках на 3 добу маса тіла тварин подвоїлася. Середній приріст маси тіла становив майже 47 % (табл. 3). У переважної більшості щурів мали місце масивні генералізовані набряки, які захоплюють як задню половину тіла, а й груди, шию, передні кінцівки; виняток склали 2 щури з найменшим приростом маси тіла, у яких на животі та задніх кінцівках відзначалася пастозність. Спостерігався ціаноз шкіри та видимих слизових оболонок. Товщина підшкірної клітковини у тварин досягала 1,5 см. Живіт у більшості щурів був розтягнутий за рахунок асцити — у черевній порожнині накопичувалося до 30 мл рідини.

Тварини з набряками ледь пересувалися по клітці, годинами залишаючись без руху. На корм вони майже не звертали уваги, але виявляли різко підвищену питну активність, споживаючи за 2-3 добу в середньому більше 9 мл/100 г розчину $NaCl$, що у розрахунку на вихідну масу становить приблизно 15 мл/100 г. Отже, у щурів значно підвищувався сольовий апетит.

У той же час видільна функція нирок була різко пригнічена. Найчастіше мала місце олігурія — добова кількість сечі не перевищувала 1 мл/100 г. У третини тварин, особливо з тяжкими набряками, діурез не перевищував 0,2 мл/

100 р, що розцінено як анурія. Тільки в 3 щурів діурез був у межах 2,2-2,6 мл/100, тобто на рівні контрольних показників псевдооперованих тварин, і лише в 1 випадку він забезпечив формування від'ємного балансу рідини (160 % від випитої кількості). Але в більшості щурів рідинний баланс був різко додатний (табл. 3).

ШКФ була екстремально знижена — у 5 разів менше, ніж у псевдооперованих тварин, і в 3 рази менше, ніж у щурів із субдіафрагмальною кавальною обструкцією, що споживають воду (табл. 3). Рівень креатиніну в плазмі крові досягав 163 ± 17 мкмоль/л, тобто в 1,5 разу ($p < 0,05$) перевищував контрольний показник. Однак фракція Na^+ та води, що екскретується, зростала майже дворазово, що частково можна пояснити гіпопротеїнемією ($41,2 \pm 2,79$ г/л проти $66,0 \pm 1,95$ г/л у контролі, $p < 0,001$) і пов'язаним з нею зменшенням перитубулярного онкотичного тиску з пригніченням пасивного компонента канальцевої реабсорбції [10]. Це підтверджується від'ємним кореляційним зв'язком між концентрацією білка в плазмі і величиною фракції Na^+ , що екскретується ($r = -0,571$, $p < 0,05$). Добовий натрійурез у середньому не перевищував 30 % споживання Na^+ з питною рідиною. Калійурез також різко знижувався. Відношення концентрацій Na^+/K^+ в сечі значно зростало, що можна пов'язати з характерним для надмірного споживання $NaCl$ пригніченням продукції альдостерону.

Об'єм розподілу тіоціанату натрію у «кавальних» щурів, які отримували надмірну кількість $NaCl$, був різко збільшений, перевищуючи відповідний контрольний показник у середньому на 60 % ($p < 0,001$) і показник щурів з набряками, що споживають воду, — на 33 % ($p < 0,01$). Це відповідає максимальній виразності набряків: коефіцієнт кореляції між приростом маси тіла та об-

’ємом позаклітинної рідини дорівнює 0,543 ($p < 0,05$). Гіпергідратація печінки досягла максимальних значень — $76,6 \pm 0,39$ %. Про виразну гемодилюцію, ступінь якої в середньому становила 1,33, свідчило зниження гематокриту до $25,4 \pm 2,0$ %. Вміст білка в плазмі зменшувався більшою мірою, ніж це могло бути обумовлено гідремією, а саме в 1,6 разу. У разі звичайного раціону такої невідповідності не було. Очевидно, гіпопротеїнемія пояснюється не лише гемодилюцією, але й трансудацією білка в асцитичну рідину, а також, можливо, порушенням синтезу білка в печінці.

Рівень Na^+ в плазмі крові мав тенденцію до збільшення, K^+ статистично значуще ($p < 0,05$) знижувався на 16 % (табл. 3). Перевищення розрахункової «належної» концентрації для Na^+ було дуже великим — 40 ммоль/л, для калію воно становило 0,5 ммоль/л. Це свідчить про масивну внутрішньосудинну затримку Na^+ , яка через гідремію мало позначалася на абсолютній концентрації його в крові. Тим не менш, у двох випадках з 11 визначень гіпернатріємія досягала 163 та 168 ммоль/л.

Отже, підвищене споживання $NaCl$ грубо порушує компенсаторні механізми водно-сольового гомеостазу в умовах експериментальної ПК. Формується тяжкий набряковий синдром. Збільшення об’єму позаклітинної рідини досягає надзвичайно високих значень і перетворюється з компенсаторної реакції на зменшення серцевого викиду, викликані обмеженням венозного повернення крові, на фактор декомпенсації. Це сприяє високій летальності тварин (до 30 %). Отже, запропонована модель набрякового синдрому високочутлива до підвищеного споживання

вання $NaCl$.

Дослідження 44 щурів із субдіафрагмальним стенозом НПВ, що пили розчин $NaCl$, показало, що в переважній більшості випадків масивний набряковий синдром, сформований протягом першої післяопераційної доби, до другої-третьої доби дещо наростає або не зазнає змін. Після цього набряки швидко спадають, і зазвичай до п’ятої доби їх візуальні ознаки виражені дуже незначно. Затримку рідини в цей період підтверджує маса тіла, що не встигла нормалізуватися (табл. 4). Тільки в 5 випадках з 44 видимі набряки значною мірою або повністю зникли на 2 добу, а в одного щура, сформувавшись на 3 день, вони поступово зменшувалися, але були помітні до 10 дня.

У решти тварин вже до 6-7 доби набряки підшкірної клітковини та асцит фізикально не визначалися. Щури з найтяжчими набряками, що майже не зменшувалися протягом 3-4 днів, зазвичай гинули, але є й приклади виживання тварин із 4-5-денним персистуванням значних набряків, коли приріст маси тіла становив 60-75 %. Маса тіла 15 щурів, що пили воду, в ці терміни, як і на 2-3 день, не відрізнялась від контрольних значень (табл. 4).

Механізм спонтанного зникнення тяжких набряків, безперечно, складний. Бурхлива натрій- і гідроуретична реакція після періоду різко додатного балансу Na^+ і води разом із зменшенням питної активності тварин дозволяє їм долати цей баланс. Я.Ю. Багров [10] у дослідях із стенозуванням грудного відділу НПВ

Таблиця 4

Зміна маси тіла (% до вихідної) у щурів на 4-10 добу субдіафрагмального кавального стенозу залежно від споживання $NaCl$

Час після операції (доби)	Контроль (псевдооперація), вода	Кавальний стеноз	
		$NaCl$	вода
4-5	$+2,6 \pm 2,9$	$+11,9 \pm 3,3^*$	$+1,7 \pm 1,0$
6-7	не визначали	$+3,8 \pm 2,0$	$+3,7 \pm 1,3$
10	$+9,8 \pm 5,8$	$+5,0 \pm 2,9$	$+0,1 \pm 1,4$

Примітка. * — статистично значущі відмінності з контролем ($p < 0,05$).

за гіпернатрієвого раціону виділив щурів із транзиторним набряковим синдромом, що швидко зменшується до 2-3 дня після операції, на відміну від наростаючих набряків. Як показують наші дослідження, виконані на близькій моделі, ця група щурів лише випереджає основну частину тварин із набряком на 1-3 дні. Якщо масивний набряковий синдром не призводить до смерті, він неминуче зникає. У спонтанному зменшенні набряків на різних етапах перебігу стенозу НПВ, очевидно, можуть брати участь пригнічення пасивного компоненту канальцевої реабсорбції внаслідок зниження перитубулярного онкотичного тиску за рахунок гіпопротеїнемії, а також вплив натрійуретичного гормону [10] і зниження значно збільшеного венозного тиску [27], що створює умови для зростання ШКФ та обмежує екстравазацію рідини за механізмом Старлінга. Отримати стійкі тяжкі набряки, що

зберігаються хоча б протягом тижня, стенозування НПВ навіть у поєднанні з гіпернатрієвим раціоном не дозволяє.

Однак відсутність явних ознак набряку не означає, що затримки рідини в організмі немає. Наприкінці 30-денного спостереження про неї об'єктивно свідчило збільшення обсягу позаклітинної рідини (табл. 5).

Визначення тіоціанатного простору показало, що це збільшення статистично значуще в групах щурів, які отримували для пиття як воду, так і розчин $NaCl$ ($p < 0,05$). До 30 доби кавального стенозу в щурів, що отримували звичайний раціон, відбувався значний перерозподіл рідини між окремими секторами позаклітинного простору. Дещо зменшувалась його рухома частина, що відповідає об'єму розподілу інуліну. Це означає скорочення сектора позаклітинного простору, доступного для великих молекул полісахариду; різниця "тіоціанат-інулін" достовірно зростала. Відповідно до зниження інулінового простору зменшувався об'єм внутрішньосудинної рідини, що визначається за синім Еванса (табл. 5). Таким чином, надмірна кількість води накопичувалася в інтерстиційному просторі. Гіпернатрієвий раціон усував гіповолемію, але не сприяв збільшенню інулінового об'єму, і частка рухомої частини позаклітинної рідини була, як і при питті

води, дещо зменшена.

Динаміка зовнішнього балансу ріди-

Таблиця 5

Вплив високонатрієвого раціону на показники водно-солевого обміну та функції нирок у щурів із хронічним (30 діб) субдіафрагмальним кавальним стенозом ($n = 8-10$)

Показники	Контроль (псевдооперація), вода	Кавальний стеноз	
		вода	$NaCl$
Споживання рідини, мл/доба на 100 г	5,9 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,3 ± 0,9
Діурез, мл/доба на 100 г	2,41 ± 0,29	2,02 ± 0,22	3,18 ± 0,57
Відносний діурез (виділено/випито), %	44,2 ± 6,7	40,8 ± 6,2	72,3 ± 6,3* [^]
ШКФ, мл/хв на 100 г	0,07 ± 0,012	0,07 ± 0,006	0,07 ± 0,009
Добова екскреція, мкмоль/100 г			
– Na^+	778 ± 103	629 ± 58	1127 ± 101* [^]
– K^+	133 ± 20	166 ± 16	152 ± 12
Об'єм позаклітинної рідини (за тіоціанатом), мл/100 г	28,3 ± 0,61	30,4 ± 0,87*	31,4 ± 1,10*
Рухливий сектор позаклітинного простору (за інуліном), мл/100 г	13,0 ± 1,09	10,9 ± 0,99	11,0 ± 0,81
Об'єм внутрішньосудинної рідини (за синім Еванса), мл/100 г	7,18 ± 0,36	5,50 ± 0,67*	6,93 ± 0,58
Активність реніну плазми, нг/мл за год	7,13 ± 1,05	10,8 ± 2,43	2,51 ± 0,53* [^]
Альдостерон плазми, пг/мл	146 ± 18,0	297 ± 35,4*	65 ± 11,2* [^]
Na^+ плазми, ммоль/л	146 ± 1,55	149 ± 2,05	149 ± 1,79
K^+ плазми, ммоль/л	5,15 ± 0,11	4,71 ± 0,09*	4,61 ± 0,09*

Примітка. Статистично значущі відмінності ($p < 0,05$): * — щодо контролю; [^] — щодо тварин із кавальним стенозом, що отримували воду.

ни також була неоднаковою. У групі щурів із кавальним стенозом на стандартному раціоні інтенсивність гідроуретичної реакції спочатку збільшувалась і до кінця другого тижня досягала контрольного рівня, що могло дещо зменшити затримку рідини, а надалі майже не змінювалася. Відповідно об'єм позаклітинної води, збільшений у підгострому періоді в середньому на 19 %, до кінця експерименту (30 діб) достовірно (на 9 %, $p < 0,05$) перевищував норму.

На тлі споживання надлишку $NaCl$ відносний діурез поступово збільшувався, і на 30 добу він був утричі вище, ніж на 2-3 день. Це відповідає значному зменшенню затримки позаклітинної рідини: її кількість перевищувала контрольну в середньому на 12 % проти 59 % у періоді масивних набряків. Але, очевидно, для більш ефективного виведення надлишкової води з позаклітинного простору приріст відносного діурезу був недостатнім. Можливо, це пов'язано з тяжкістю первинної гіпергідратації.

Стан електролітовидільної функції нирок у групах порівняння мав суттєві відмінності. За близьких значень фільтраційного заряду Na^+ натрійурез був максимальним при питті розчину $NaCl$ (табл. 5), коли відношення між екскрецією та споживанням Na^+ становило 1,3. За характером змін вмісту Na^+ та K^+ в плазмі крові хронічна стадія кавальної обструкції нагадує підгостру. В умовах звичайного та надмірного споживання $NaCl$ зберігалася гіпокаліємія та збільшення натрій-калієвого коефіцієнта, але тепер вони були достовірними в обох групах.

Мінеральні іони можуть бути водіями активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС), тому проаналізовано її стан в умовах циркуляторної недостатності. Про відмінності стану РААС свідчило співвідношення натрій- і калійурезу. У контролі воно становило 5,8, за кавального стенозу при

стандартному раціоні знижувалося до 3,8, а на тлі гіпернатрієвого, навпаки, зростало до 7,4, вказуючи на типове для натрієвого навантаження пригнічення АРП та ослабленням мінералокортикоїдного контролю електролітовидільної функції нирок (табл. 5).

Це відповідає результатам визначення АРП та концентрації альдостерону в плазмі крові. Дійсно, в умовах звичайного раціону в щурів із 30-денною кавальною обструкцією дещо зростала АРП і мав місце виразний альдостеронізм (табл. 5). Додаткове споживання $NaCl$ викликало високодостовірне зниження обох показників ($p < 0,001$). Кореляційний аналіз не виявив суттєвого зв'язку між досліджуваними показниками та добовою екскрецією Na^+ , що визначалася напередодні аналізу активності РААС. Однак у тварин з кавальним стенозом на тлі стандартного раціону з'являвся зворотний зв'язок середньої сили між вмістом альдостерону в крові та концентрацією Na^+ в сечі ($r = -0,659$, $p < 0,05$), що свідчить про посилений мінералокортикоїдний контроль натрійурезу. Останній може бути пов'язаний як з підвищеним утворенням альдостерону, так і з порушенням його руйнування в печінці в умовах кавального стенозу.

Оклюзійна патологія НПВ у субдіафрагмальній ділянці трапляється в людини. Вона виникає при вроджених аномаліях цієї судини, а також при набутому стенозі на рівні печінкових вен — альвеококозі та пухлинних ураженнях печінки та заочеревинного простору зі стисканням або проростанням НПВ [29], при синдромі Бадда-Кіарі, що характеризується обструкцією печінкового венозного відтоку, зокрема, внаслідок ущемлення діафрагмальної грижі Морганьї [30]. У цих випадках розвиваються регіонарні та загальні розлади кровообігу.

Слід зазначити, що субдіафраг-

мальне стенозування НПВ як таке в експериментальній медицині не нове. У щурів його використовували для створення венозного застою та морфологічного дослідження внутрішніх органів [31, 32]. Останнім часом надпечінкову обструкцію НПВ у щурів використовують для досліджень шунтування кровоплину по непарній вні, тромбозу та аритмії [33]. Однак для отримання циркуляторної недостатності з масивним набряковим синдромом, що індукується сольовим навантаженням, підгострий та хронічний субдіафрагмальний кавальний стеноз іншими авторами не застосовувався. Ми використовуємо цю модель для досліджень протинабрякової дії діуретиків, замінників кухонної солі, досліджень гемореологічних показників [34]. Важливо зазначити, що підвищення сольового апетиту спостерігається в щурів при перев'язуванні не лише НПВ, а й жовчної протоки, але не портальної вени [35].

Отже, субдіафрагмальний кавальний стеноз у щурів дозволяє швидко й технічно просто, але ефективно моделювати в щурів генералізовані набряки, особливо тяжкі на 2-3 добу за умови високонатрієвого раціону. Ступінь звуження НПВ (до 1/3 вихідного просвіту) забезпечує як достатню виразність набрякового синдрому, так і прийнятну летальність тварин від декомпенсації порушень водно-сольового обміну (близько 30 %). Менш тяжкий набряковий синдром спостерігається на тлі стандартного раціону. У хронічній стадії набряковий синдром на тлі як стандартного, так і високонатрієвого раціону не тяжкий, визначається за збільшенням позаклітинного простору та перебігає в першому випадку з активацією РААС, виразним вторинним альдостеронізмом, а в другому — з пригніченням РААС.

Висновок

Проаналізовано стан водно-сольо-

вого обміну та видільної функції нирок при стенозуванні різних ділянок черевного відділу НПВ у щурів. За супраренального стенозування НПВ набряковий синдром виражено помірно, виразні набряки формуються не у всіх тварин навіть за гіпернатрієвого раціону. Запропоновано для використання в експериментальній медицині модель набрякового синдрому, що створюється шляхом субдіафрагмального кавального стенозу до 1/3 вихідного просвіту, добре відтворюється, має чітку періодизацію перебігу та високу чутливість до підвищеного споживання *NaCl*. Підгостра стадія (2-3 доба) характеризується тяжким набряковим синдромом, який протягом декількох днів регресує. У хронічній стадії набряки фізикально не виявляються, але відбувається помірна ретенція рідини в позаклітинному просторі. За стандартного раціону має місце вторинний альдостеронізм, за гіпернатрієвого активність РААС знижена. Модель є адекватною та зручною при доклінічному вивченні протинабрякової дії лікарських препаратів, сольового складу раціону. Ця модель може також з успіхом використовуватися для досліджень механізмів регуляції сполученої регуляції кровообігу, водно-сольового обміну та видільної функції. Її висока ефективність визначається виразними порушеннями кровообігу, функції нирок і водно-сольового обміну, що дозволяє отримати значні результати за відносно невеликих затрат на відтворення моделі.

Література

1. Kimura G. Pathogenesis of edema and its classification / G. Kimura // *Nihon Rinsho*. — 2005. — Vol. 63, No 1. — P. 11-16.
2. Menegatti E. The Effects of Thermal Water Physical Exercise in Patients with Lower Limb Chronic Venous Insufficiency Monitored by Bioimpedance Analysis / E. Menegatti, A. Pagani, G. Avruscio et al. // *Diagnostics* (Basel). — 2020. — Vol. 10, No 11. — P. 889.
3. Lent-Schochet D., Jialal I. *Physiology, Edema*

- Режим доступу: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537065/>
- Milnes R.F. Constriction of thoracic inferior vena cava in rabbits following two stage portal ligation / R.F. Milnes // Proc. Soc. Biol. Med. — 1951. — Vol. 76. — P. 147-149.
 - Frank C.W. An experimental study of the immediate hemodynamic adjustments to acute arteriovenous fistulae of various sizes / C.W. Frank, H.H. Wang, J. Lamerant et al. // J. Clin. Invest. — 1955. — Vol. 34. — P. 722-731.
 - Davis J.O. Renal origin of an aldosterone-stimulating hormone in dogs with thoracic caval constriction and in sodium-depleted dogs / J.O. Davis, C.R. Ayers, C.C.J. Carpenter // J. Clin. Invest. — 1961. — Vol. 40. — P. 1466-1474.
 - Cirksena W.G. Effect of thoracic cava obstruction on response of proximal tubule sodium reabsorption to saline infusion / W.G. Cirksena, G.H. Dirks, R.W. Berliner // J. Clin. Invest. — 1966. — Vol. 24. — Pt. 1. — P. 743-753.
 - Schrier R.W. Role of cardiac output and the autonomic nervous system in the antinatriuretic response to acute constriction of the thoracic superior vena cava / R.W. Schrier, M.H. Humphreys, R.C. Ufferman // Circ. Res. — 1971. — Vol. 29. — P. 490-498.
 - Koch K.M. High output cardiac failure in rats / K.M. Koch, U. Frei, B. Kunkel, W.A. Meyer-Sabellek // Contribution to nephrology. — Basel, 1980. — Vol. 19. — P. 155-161.
 - Багров Я.Ю. Водно-солевой гомеостаз при недостаточности кровообращения. — Л.: Наука, 1984. — 176 с.
 - Lee R.W., Gay R.G., Neffett C. et al. Atrial natriuretic peptide levels during development of chronic heart failure after myocardial infarction in rats // Life Sci. — 1987. — Vol. 40, No 20. — P. 2025-2030.
 - Медведев О.С. Длительное введение периндоприла улучшает гемодинамический статус у крыс с сердечной недостаточностью, но не у контрольных животных / О.С. Медведев, Н.В. Захарова // Эксперим. и клин. фармакол. — 1994. — No 6. — С. 26-29.
 - Cantin M. The heart and the atrial natriuretic factor / M. Cantin, J. Genest // Endocr. Rev. — 1985. — Vol. 6, No 2. — P.107-127.
 - Лебедев А.А. Фармакологическая активность фурфуриламиновой соли 4-хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфоилантраниловой кислоты / А.А. Лебедев, Л.И. Миронова, М.Г. Плешаков, А.К. Матвеева // Фармакол. и токсикол. — 1986. — № 6. — С. 58-61.
 - Миронова Л.И. Зависимость изменения водно-солевого обмена при различных состояниях от химической структуры вновь синтезированных натрийуретических соединений / Л.И. Миронова // VIII Всесоюзн. конф. по физиологии почек и водно-солевого обмена. — Харьков, 1989. — С. 121-122.
 - Кузьмин О.Б. Влияние дофамина и его комбинации с фуросемидом на транспорт натрия в почке крысы / О.Б. Кузьмин, А.Н. Косарев // Фармакол. и токсикол. — 1988. — № 2. — С. 89-91.
 - Гинецинский А.Г. Эфферентная иннервация канальцев почки / А.Г. Гинецинский, В.Ф. Васильева // Докл. АН СССР. — 1956. — № 6. — С. 1382-1384.
 - Di Bona G.F. Renal neural activity in the pathophysiology of congestive heart failure / G.F. Di Bona // Nephrology Forum: Heart Failure. — 1986. — Pt. 2. — P. 3-5.
 - Kilcoyne M.M. Influence of thoracic caval occlusion on intrarenal blood flow distribution and sodium excretion / M.M. Kilcoyne, P.J. Cannon // Amer. J. Physiol. — 1971. — Vol. 220. — P. 1220-1230.
 - Белов Ю.В. Динамика кровообращения при временной окклюзии нижней полой вены / Ю.В. Белов // Пат. физиол. — 1983. — № 2. — С. 36-39.
 - Поздняков О.М. Ультраструктурные изменения стенки задней полой вены крыс при остром нарушении оттока крови / О.М. Поздняков, О.Я. Кауфман // Бюл. эксперим. биол. — 1980. — № 7. — С. 111-114.
 - Финкинштейн Я.Д. Осморегулирующая система высших животных. — Новосибирск, 1983. — 126 с.
 - Иванов Ю.И. К фармакологии натрийуретического гормона печеночного происхождения / Ю.И. Иванов, Р.Б. Косуба, В.И. Кучер и др. // Фармакология и научно-технический прогресс: VI Всесоюзный съезд фармакологов: Тез. докл. — Ташкент, 1988. — С. 143-144.
 - Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. Official Journal of the European Union 20.10.2010. Режим доступу: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj>
 - Берхин Е.Б., Иванов Ю.И. Методы экспериментального исследования почек и вод-

- но-солевого обмена. — Барнаул, 1972. — 199 с.
26. Парин В.В., Меерсон Ф.З. Очерки клинической физиологии кровообращения. — М., 1960. — 427 с.
27. Fitzsimons J.T. Drinking and antidiuresis in response to reductions in venous return in the dog: neural and endocrine mechanisms / J.T. Fitzsimons, M.J. Moore-Gillon // *J. Physiol* (London). — 1980. — Vol. 308. — P. 403-406.
28. Кауфман О.Я. Гипертрофия и регенерация гладких мышц. — М.: Наука, 1979. — 184 с.
29. Моргунов Г.А., Стрельцова Г.П., Прохоров М.Ю. Регионарные и общие нарушения кровообращения при портальной гипертензии. — Новосибирск: Наука, Сибирское отделение. — 1987. — 190 с.
30. Wcislo K.M. Acute Budd–Chiari syndrome caused by inferior vena cava compression from a congenital diaphragmatic hernia / K.M. Wcislo, C.E. Hall, N. Abbassi-Ghadi // *Ann. R. Coll. Surg. Engl.* — 2020. Vol.102. — No 8. — P. e202–e204.
31. Русина А.К. Изменения клеточного состава брыжеечных лимфатических узлов при экстремальном венозном застое / А.К. Русина // *Арх. анат., гистол. и эмбриол.* — 1977. — № 4. — С.65-69.
32. Tanabayeva Sh. Study of Morphological Changes in Rat Liver Caused by Occlusion of Inferior Vena Cava / Sh. Tanabayeva, Y. Almbabayev, M. Kamyspaev et al. // *Journal of Clinical and Experimental Hepatology.* — 2022. — Vol. 12. — Issue 6. — P. 1451-1462.
33. Gojkovic S. Su1532 — Complications of Suprahepatic Inferior Caval Vein Obstruction in Rats. Pentadecapeptide Bpc 157 Induces Inferior-Superior Caval Vein Shunt Through Azygos Vein and Counteracts Venous Thrombosis and Arrhythmias / S. Gojkovic, I. Krezic, H. Zizek et al. // *Gastroenterology.* — 2019. — Vol. 156. — No 6. — P. S-563-S-564.
34. Штрыголь С.Ю. Модуляция фармакологических эффектов при различных солевых режимах. — Х.: Ависта-ВЛТ, 2007. — 360 с.
35. Lane J.R. Drinking in sodium-depleted rats with bile duct, vena cava or portal vein obstruction / J.R. Lane, K.K. Purhar, D.A. Fitts // *Physiol. Behav.* — 1997. Vol. 62. — No 5. — P. 1145-1154.
1. Kimura G. Pathogenesis of edema and its classification. *Nihon Rinsho.* 2005. Vol. 63, No 1: 11-16.
2. Menegatti E., Pagani A, Avruscio G. et al. The Effects of Thermal Water Physical Exercise in Patients with Lower Limb Chronic Venous Insufficiency Monitored by Bioimpedance Analysis. *Diagnostics* (Basel). 2020. Vol. 10, No 11: 889.
3. Lent-Schochet D., Jialal I. *Physiology, Edema* URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537065/>
4. Milnes R.F. Constriction of thoracic inferior vena cava in rabbits following two stage portal ligation. *Proc. Soc. Biol. Med.* 1951. Vol. 76: 147-149.
5. Frank C.W., Wang H.H., Lamerant J. et al. An experimental study of the immediate hemodynamic adjustments to acute arteriovenous fistulae of various sizes. *J. Clin. Invest.* 1955. Vol. 34: 722-731.
6. Davis J.O., Ayers C.R., Carpenter C.C.J. Renal origin of an aldosterone-stimulating hormone in dogs with thoracic caval constriction and in sodium-depleted dogs. *J. Clin. Invest.* 1961. Vol. 40: 1466-1474.
7. Cirksena W.G., Dirks G.H., Berliner R.W. Effect of thoracic cava obstruction on response of proximal tubule sodium reabsorption to saline infusion. *J. Clin. Invest.* 1966. Vol.24. Pt.I: 743-753.
8. Schrier R.W., Humphreys M.H., Ufferman R.C. Role of cardiac output and the autonomic nervous system in the antinatriuretic response to acute constriction of the thoracic superior vena cava. *Circ. Res.* 1971. Vol. 29: 490-498.
9. Koch K.M., Frei U., Kunkel B., Meyer-Sabellek W.A. High output cardiac failure in rats. Contribution to nephrology. *Basel*, 1980. Vol. 19: 155-161.
10. Bagrov Ya. Yu. *Vodno-solevoy gomeostaz pri nedostatochnosti krovoobrashcheniya. L.: Nauka*, 1984. — 176 p. [In Russian]
11. Lee R.W., Gay R.G., Neffett C. et al. Atrial natriuretic peptide levels during development of chronic heart failure after myocardial infarction in rats. *Life Sci.* 1987. Vol.40, No 20: 2025-2030.
12. Medvedev O.S. Zakharova N.V. Dlitel'noye vvedeniye perindopriila uluchshayet gemodinamicheskiy status u krysa s serdechnoy nedostatochnost'yu, no ne u kontrol'nykh zhivotnykh. *Eksperim. i klin. farmakol.* 1994. No 6: 26-29. [In Russian]
13. Cantin M., Genest J. The heart and the atrial natriuretic factor. *Endocr. Rev.* 1985. Vol.6. No 2: 107-127

References

14. Lebedev A.A., Mironova L.I., Pleshakov M.G., Matveyeva A.K. Farmakologicheskaya aktivnost' furfurilaminovoy soli 4-khlor-N- (2-furilmetil)-5-sul'famoilantranilovoy kisloty Farmakol. i toksikol. 1986. No 6: 58-61. [In Russian]
15. Mironova L.I. Zavisimost' izmeneniya vodno-solevogo obmena pri razlichnykh sostoyaniyakh ot khimicheskoy struktury vnov' sintezirovannykh natriureticheskikh soyedineniy. VIII Vsesoyuzn. konf. po fiziologii pochek i vodno-solevogo obmena. Khar'kov, 1989: 121-122. [In Russian]
16. Kuz'min O.B., Kosarev A.N. Vliyaniye dofamina i yego kombinatsii s furosemidom na transport natriya v pochke krysy. Farmakol. i toksikol. 1988. No 2: S. 89-91. [In Russian]
17. Гинецинский Ginetsinskiy A.G., Vasil'yeva V.F. Efferentnaya innervatsiya kanal'tsev pochki. Dokl. AN SSSR. 1956. No 6: 1382-1384. [In Russian]
18. Di Bona G.F. Renal neural activity in the pathophysiology of congestive heart failure. Nephrology Forum: Heart Failure. 1986. Pt. 2: 3-5.
19. Kilcoyne M.M., Cannon P.J. Influence of thoracic caval occlusion on intrarenal blood flow distribution and sodium excretion. Amer. J. Physiol. 1971. Vol. 220: 1220-1230.
20. Belov Yu.V. Dinamika krovoobrashcheniya pri vremennoy okklyuzii nizhney poloy veny. Pat. fiziol. 1983. No 2: 36-39. [In Russian]
21. Поздняков О.М. Pozdnyakov O.M., Kaufman O.Ya. Ul'trastrukturnyye izmeneniya stenki zadney poloy veny krysa pri ostrom narushenii ottoka krovi. Byul. eksperim. biol. 1980. No 7: 111-114. [In Russian]
22. Finkinshteyn Ya.D. Osmoreguliruyushchaya sistema vysshikh zhivotnykh. –Novosibirsk, 1983. — 126 p. [In Russian]
23. Иванов Ю.И. Ivanov Yu.I., Kosuba R.B., Kucher V.I. i dr. K farmakologii natriureticheskogo gormona pechenochnogo proiskhozhdeniya Farmakologiya i nauchno-tekhnicheskii progress: VI Vsesoyuznyy s'yezd farmakologov: Tez. dokl. — Tashkent, 1988: 143-144. [In Russian]
24. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. Official Journal of the European Union 20.10.2010. URL: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj>
25. Berkhin Ye.B., Ivanov Yu.I. Metody eksperimental'nogo issledovaniya pochek i vodno-solevogo obmena — Barnaul, 1972. — 199 p. [In Russian]
26. Parin V.V., Meyerson F.Z. Ocherki klinicheskoy fiziologii krovoobrashcheniya — M., 1960. — 427 p. [In Russian]
27. Fitzsimons J.T. Moore-Gillon M.J. Drinking and antidiuresis in response to reductions in venous return in the dog: neural and endocrine mechanisms. J. Physiol (London). 1980. Vol. 308: 403-406.
28. Kaufman O.Ya. Gipertrofiya i regeneratsiya gladkikh myshts. — M.: Nauka, 1979. — 184 p. [In Russian]
29. Morgunov G.A., Strel'tsova G.P., Prokhorov M.YU. Regionarnyye i obshchiye narusheniya krovoobrashcheniya pri portal'noy gipertenzii. — Novosibirsk: Nauka, Sibirskoye otdeleniye. — 1987. — 190 p. [In Russian]
30. Wcislo K.M., Hall C.E., Abbassi-Ghadi N. Acute Budd–Chiari syndrome caused by inferior vena cava compression from a congenital diaphragmatic hernia. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 2020. Vol. 102. No 8: e202–e204.
31. Rusina A.K. Izmeneniya kletochnogo sostava bryzheyechnykh limfaticeskikh uzlov pri ekstremal'nom venoznom zastoye. Arkh. anat., gistol. i embriol. 1977. No 4: 65-69. [In Russian]
32. Tanabayeva Sh., Almabayev Y., Kamyspaev M. et al. Study of Morphological Changes in Rat Liver Caused by Occlusion of Inferior Vena Cava. Journal of Clinical and Experimental Hepatology. 2022. Vol. 12. Issue 6: 1451-1462.
33. Gojkovic S., Krezic I., Zizek H. et al. Su1532 — Complications of Suprahepatic Inferior Caval Vein Obstruction in Rats. Pentadecapeptide Bpc 157 Induces Inferior-Superior Caval Vein Shunt Through Azygos Vein and Counteracts Venous Thrombosis and Arrhythmias. Gastroenterology. 2019. Vol. 156. No 6: S-563-S-564.
34. Shtrygol' S.Yu. Modulyatsiya farmakologicheskikh effektov pri razlichnykh solevykh rezhimakh. — Kh.: Avista-VLT, 2007. — 360 p. [In Russian]
35. Lane J.R., Purhar K.K., Fitts D.A. Drinking in sodium-depleted rats with bile duct, vena cava or portal vein obstruction. Physiol. Behav. 1997. Vol. 62. No 5: 1145-1154.

*Вперше надійшла до редакції 26.12.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*